

ŞUAYİP PİŞKİN'İN ATEŞ SOYLU KELİMELER KİTABINDA GEÇEN MİTOLOJİK ÖGELER: ATEŞ

ANGER, SELF-COMPASSION AND ABUSE IN SPORTS PLAYERS

Ayşegül ELDEMİR KALE

Özet

Araştırmanın amacı Şuayip Pişkin'in şiirlerine yansıyan ateş imgesinin mitolojik temellerini belirlemek ve bu imgenin şiire kattığı anlamsal derinliği ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda Şuayip Pişkin'in 2007 yılında basılan Ateş Soylu Kelimeler adlı kitabındaki şiirler incelenmiştir. Bu çalışmada Şuayip Pişkin'in şiirlerindeki ateş kavramının yaşam biçimi ve dünya ile olan ilişkisi mitolojik çerçevede değerlendirilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Ayrıca veriler doküman incelemesi tekniğiyle de incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda Şuayip Pişkin'in şiirlerinde Ateş İmgesinin mitolojik temellerinin olduğuna ulaşılmıştır. Buna ek olarak ateş imgesinin mitolojik yansımalarının Şuayip Pişkin'in şiirlerine anlam zenginliği kattığı sonucu da elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar ışığında şiir ve mitoloji arasındaki ilişkinin şiirin anlam dünyasına katkı sağladığı gözlemlenmiştir. Bu gözlemlerden yola çıkarak şiir incelemelerinde mitolojik unsurlara dikkat edilmesi ,şiirlerde kullanılan imgelerin mitolojik temellerin araştırılması gibi başlıca öneriler de sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Şiir, Şuayip Pişkin, Mitoloji, Ateş

85

Abstract

The aim of this research is to determine the mythological bases of the fire image reflected in the poems by Suayip Piskin and to reveal the semantic profundity of this image into poetry. In this respect, the poems included in Suayip Piskin's book called "Ates Soylu Kelimer" (Fire Born Words) were analysed. This study reviews the relationship between lifestyles and the world with the fire phenomenon in Suayip Piskin's poems from a mythological perspective. The data obtained were analysed with document review method in this qualitative study. According to the results of the study, it is found out that the Fire Image covered in the poems by Suayip Piskin have mythological bases. Furthermore, it is also discovered that mythological reflections of the fire image contribute to the semantic extension of Suayip Piskin's poems. Considering the results of the study, it is noticeable that the interrelation of mythology and poetry promotes the semantic world of poetry. Regarding the findings of this study, it is recommended to take mythological elements into consideration and also to examine the mythological bases of images used in poems during poetry review.

Key words: Poem, Şuayip Pişkin, Mythology, Fire

GİRİŞ

İnsan sevincini yaşar, hüznünü yazar, o hüznün de şiir olur ruhumuza akar.

(Şuayip PİŞKİN)

Yazar Hakkında

Şuayip Pişkin

1973 yılında Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde doğmuştur. İlkokulu Çiçekdağı ilçesinde ,orta öğretimini Yozgat- Yerköy İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1991 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde girdi ve 1996 yılında mezun oldu. Aynı yıl Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak çalışmaya başladı. 2001 yılında Sivas Cumhuriyet Üniveristesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Temel İslam Bilimleri, İslam Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. Evli ve üç çocuk babasıdır. 15 Nisan 2011 tarihinde Sivas'ta vefat etti.

Giriş

Şiir duygulandırmaya ve etkilemeye yönelik güçlü bir söz sanatı olarak tanımlanabilmektedir.(Aksan,1993 : 18) . Bu tanımın temeli, ham maddesi insandır. Şiir insanın hayata başka bir pencereden bakmasını sağlamaktadır. Öyle ki şiir insana ait yeni bir hayat görüşü oluşturmakta en büyük etken olan edebi ürünlerinden biri olarak yerini almaktadır (Coşkun, Açık 2006 : 19). Bu yeni hayata bakış ve onu anlamlandırış ise imgeler sayesinde olmaktadır.

İmge kendisiyle başka şeyler arasında bağlantı kurarak farklı biçimler çağrıştırma olarak tanımlanmaktadır (Özkırmı, 1990 : 682) . Öyle ki şiirin en temel özelliği imge üretmektir. Bu pencereden bakıldığında imgeler okuyucu da hayali figürler canlandıran temel unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. (Çetin, 2014 : 86). Şiirde imgeye kaynaklık eden en önemli unsurların başında da şüphesiz ki mitolojik kavramlar gelmektedir.

Mitoloji, varlığı geçmişten günümüze kadar uzanan bir inanç sistemidir. Mirce Eliade Mitlerin Özellikleri adlı eserinde mitolojiye ait unsurların tam olarak öğrenilemeyeceğini söylemektedir (Mircae,1993 :149). Mitlere ait bu öğretilerin kuşaktan kuşağa aktarılabilmesi için güçlü bir kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. İhtiyaç duyulan bu kaynak mitleri aktarma ve koruma görevini üstlene şiire verilmektedir. Çünkü şiir bu günün yaşantılarından kolektif bilinç altına kadar uzanan bir yolculuğun ilk basamağı niteliğindedir. Şiirin bu aktarım özelliği mitolojik unsurların şiirdeki imgeler aracılığıyla günümüze kadar sağlam bir şekilde ulaşmasını sağlamıştır. Bu bağlamda M.Can Doğan'ın için şiir din ve mitolojinin bir sesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu betimlemeden yola çıktığımızda şiirin mitolojiyle anlamlandırıldığı ve bu anlamı yine mitoloji üzerinden imgelerle insanlara aktardığı sonucuna ulaşılmaktadır.

Şiir ve mitoloji arasında oluşan ilişki başka çalışmaların içeriğini de oluşturmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda Mustafa Karabulut'un Edip Cansever'in Şiirlerinde mitoloji, Tuğçe Erdal'ın Şiirin Esin Kaynağı Olarak Mitoloji, Çağrı Aytac'ın Gülseli İnalın Şiirlerinde İmge Ve Mitoloji İlişkisi gibi önceden yapılan çalışmalara bakıldığında, bu çalışmanın ateş mitinin imgesel duruşunu belirlemesi açısından farklılık teşkil ettiği gözlemlenmektedir. Bu farklılık ateş imgesine yüklenen mitolojik anlamların şiire kattığı anlamsal güçten kaynaklanmaktadır.

Bahsi geçen çalışmalardan yola çıkarak araştırmanın temelini oluşturan Şuayip Pişkin şiirlerinde ateş miti kendine nasıl bir imge dünyası oluşturmuştur sorusu çalışmanın çıkış noktasını olmuştur. Şiir ve mitoloji ,şiir ve ateş ,ateş ve imge arasındaki sağlam ilişkinin şiirlere nasıl ve ne şekilde yansıdığını belirtmek üzere çalışma yapılmıştır. Araştırmanın odak noktası

olan ateş imgesinin Şuayip Pişkin'in şiirlerine yansması ve bu yansımaların şiire kattığı anlamsal güç değerlendirilmiştir. Bu anlamsal gücün tam olarak ortaya çıkarılabilmesi için de mitoloji şiir ve edebiyat arasındaki ilişki araştırılmıştır.

D. Ali Tökel “Divan Şiirinde Mitolojik Unsur” eserinde mitlerin bilinmeyen bir dönemde başlamış olmasına rağmen hayatımızın her alanında bugün bile varlığının hissedildiğine vurgu yapmaktadır. Tökel'e göre mitlerin geçmişten günümüze sağlam bir şekilde aktarımını sağlayan unsurun masal destan efsane gibi anlatı türleri olduğunu dile getirmektedir (Tökel,2000 : 50-55). Bu bağlamda baktığımızda mitlerin edebi eserle günümüze taşındığını düşünürsek bu taşıma görevinin kilit noktasının şiir olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü şiir mitolojik öğeleri kullanarak kolektif bilinç altı aracılığıyla okuyucusuyla arasında bir ilişki kurmaktadır. Şair bu ilişkiyi kurarken mitolojik öğelerin derin anlam zenginliğine uzanmaktadır. Az sözle çok şey söyleyip şiiri sığıktan kurtarıp anlam kapısını aralamaktadır. Mitoloji ile edebiyat arasında aralanan bu kapı birbiriyle o kadar anlamlı bir bütünlük oluşturmuştur ki mitolojinin olduğu yerde onu anlamlı kılmak için devreye edebiyat da girmektedir. (Bozkurt &Bars, 2013 :102) . Kısacası şiir ve mitoloji arasındaki ilişki canlı ve etkin bir şekilde edebiyatta varlığını hissettirmektedir.

Şiir ve mitoloji arasında var olan canlı ve etkin ilişki bu çalışmaya yön vermektedir. Şuayip Pişkin'in şiirlerine bakıldığında mitolojik öğelerin sıklıkla kullanıldığı gözlemlenmektedir. Şairin ,Mitolojiden seçtiği imge ve imajlarla şiirine daha güçlü bir anlamsal zemin hazırladığı görülmektedir. Ayrıca şair, mitolojik öğeleri imgesel düzende kullanarak kendine has bir anlatım tarzı da oluşturmaktadır. Bu oluşum şairin şiirlerine çoşkulu bir lirizm katmaktadır. Mitolojik öğelerle şiirsel imgelemleri oluşturan şair ikilikler arasında sağlam bağlantılar kurmaktadır.

Mit ve şiir arasındaki ilişkiyi anlamın bir diğer yolu da mitik motiflerin şiirde girdiği kalıpları tanımlayabilmektedir. Bu bir çok araştırmacı Josep Campell,Rglan, o. Rankk edebiyat ve mit arasındaki ilişkinin belli kalıplar etrafında döndüğünü belirterek bu tespitlerini ortaya koymuşlardır (Balcı,Tınkır,207:101). Bu tespitler ışığında bakıldığında Şuayip Pişkin'in şiirlerinde mitolojik unsurların imge kalıbıyla karşımıza çıktığı görülmektedir. Bu kalıplar özellikle ateş mitini yansıtmak üzere oluşmuştur . Şair şiirlerinde ateş miti etrafında gezinen imgeler yaratmıştır. Ateşin arındırıcı gücü, ateşin yakan ama yeniden diriltten gücü, ateşin ihaneti, ateşin kimsesizliği...gibi imgeleri mitolojik temellere dayandırmıştır. Şairin hemen hemen her şiirinde ateşin varlık alemine işaret eden duruşuna yer verilmektedir. Bu duruş şiirlere yeniden var oluş ve kendi özünü buluş çağrışımını da vermektedir. Bu çalışmada şiir ve mitoloji arasındaki ilişki ateş imgesi üzerinden incelenmektedir.

İnsanlık tarihi boyunca önemli bir unsur olan ateş,insanın var oluşundan yok oluşuna kadar geçen sürede kendine anlamlı bir yer edinmiştir. Geçmişten günümüze kadar ateşin canlı bir ruha sahip olduğuna inanılmıştır (K. Düzgün,2017:115).

Kültürel inanç sisteminde büyük bir yere sahip olan ateş imgesi ; farklı milletlerin mitolojilerinde ,dini törenlerde, ritüellerde ,semavi dinlerin ilahi kaynaklarında kendisine yer bulmaktadır. Bu yer edinişin bir yansıması da şiir olmaktadır. Ateş sembolü şiirde imgesel ifadelerle dönüşerek zengin bir anlatım sağlamaktadır. Araştırmanın çerçevesini oluşturan Şuayip Pişkin'in şiirlerinde ateş imgesi bu zengin anlatıma bir örnek teşkil etmektedir. Bu örneğin zenginliği ve kullanım şekli araştırmanın temelini oluşturmaktadır.

Bu çalışmada Şiir ile Mitoloji arasında nasıl bir bağlantı vardır? Şuayip Pişkin'in şiirlerinde mitolojik unsurlar var mıdır? Şiirin imge dünyasına ateş miti nasıl yansımaktadır? gibi sorulara cevap aranmaktadır. Bu arayışa ek olarak çalışma; şiir ve mitoloji arasındaki güçlü bağı ateş

imgesi üzerinden açıklayarak önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Çünkü şiirdeki imgelerin mitolojik temellerini bilmek o şiirin anlam derinliğini de bilmeyi sağlamaktadır.

YÖNTEM

Çalışmanın bu kısmında araştırmayla ilgili model ,grup, verilerle(veri toplama ve analiz) ilgili bilgiler bulunmaktadır..Çalışmada belirlenen amaçlar doğrultusunda incelenmek üzere 2007 yılında basılan Şuayip Pişkin' e ait Ateş Soylu Kelimeler kitabı seçilmiştir. Bu seçimin amacı Ateş Soylu Kelimeler kitabında geçen ateş imgesinin baskın bir şekilde işleniyor olmasıdır.

Araştırmanın amacı Şuayip Pişkinin şiirlerine yansıyan ateş imgesinin mitolojik temellerini belirlemek ve bu imgenin şiire kattığı anlamsal derinliği ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Ayrıca araştırma yöntemine ek olarak doküman incelemesi de dahil edilerek ateş kavramına mitolojik ve şiirsel bir bakış açısı geliştirilmiştir.

Nitel analiz probleme dair öznel ve yorumlayıcı bir süreci içerisinde barındırmaktadır (Sale,1999 : 35). Özellikle kültürlerin analizi, fenomenoloji nitel araştırmalarla incelenmektedir.

Tüm bunlara ek olarak nitel araştırma olgu ve olayların kendi ortamında reel ve bütünsel olarak incelendiği bir süreç olarak değerlendirilebilir (Y. Şimşek, 2008 : 40) . Ayrıca nitel inceleme için insanın kendisi ve içinde bulunduğu toplumun inceliklerini ve detaylarını hissetmek için bilgi üretme metodu da diyebilmekteyiz (Özdemir,2010 : 326) . Var olan tanımlara bakarak nitel araştırmaların özellikleri arasında derin bir tanımlama, yorumlama,bakış açısını kavrama, ilişkileri ve örüntüleri ortaya çıkarma gibi özellikleri içinde barındırdığı gözlemlenmektedir. Ayrıca bu özellikler ışığında bakıldığında araştırmacının olay ve olgulara dair öznel aynı zamanda da empatik bir yaklaşım geliştirdiği görülmektedir. Bu gelişen bakış açısına göre niçin, ne şekilde, nasıl soruları nitel araştırmanın temelini oluşturmaktadır.

Araştırmada nitel bir inceleme tercih eden araştırmacı bazı önemli noktalara dikkat etmelidir.. ilk olarak çalışmanın sınırlılıkları iyi bir şekilde belirlenmelidir. Daha sonra keskin çizgileri olmayan, uygulanabilir bir araştırma tekniği geliştirilmelidir. Son olarak yapılan araştırma konusu anlaşılabilir ve tutarlı bir yapıya hizmet edecek şekilde belirlenmelidir (Y. Şimşek 2008 : 90.) . Bu önemli üç basamağın yerine getirilebilmesi için de sistemli bir sürece ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sistem kendi içinde tutarlı olmalıdır. Aynı zamanda başka bir bakış açısı ile bakma kazanımına hizmet ederek verilerin sağlam bir şekilde analiz edilmesine de imkan sağlamaktadır.

Araştırmacı nitel araştırma yöntemini kullanırken hangi veri analiz sürecini takip edeceğini de belirlemelidir. Bu nedenle çalışmada ek olarak doküman incelemesi tekniği de kullanılmıştır. Doküman incelemesinde üzerinde inceleme yapılan olgu ile ilgili sistematik araştırmalar yapılmaktadır. Kısacası doküman inceleme yöntemi araştırmayla ilgili olan dokümanların elde edilmesi, incelenmesi, elde edilen verilerin sorgulanması ve analiz edilmesi ,olarak tanımlanmaktadır.

Her inceleme de olduğu gibi doküman inceleme de de tek başına veri toplama yöntemi olarak değerlendirilmemektedir. Çünkü doküman incelenmesi veri toplamanın yanında bu verilerin çözümlenmesi ile de ilgilenmektedir. Doküman incelemesinde önemli olan gerekli belgelere ulaşmak, bu belgelerin ham halini test etmek, belgeleri gerekli bir şekilde incelemek, incelenen belgeleri analiz etmek gibi bir sistemsel bir dizine sahiptir (Metin,2012 ; 32) .Tüm bunlardan yola çıkarak araştırmanın basamakları doküman inceleme yöntemine göre yeniden oluşturulmuştur. Doküman incelemesi yönteminde araştırma konusu ile ilgili belgeler yeniden incelenerek Ateş Soylu Kelimeler kitabı doküman incelemesinin kaynağı olarak belirlenmiştir.

Nitel olan bu çalışmada öncelikle kaynak taraması yapılmıştır. Bu çalışmayla ilgili diğer çalışmalar incelenmiştir. Şuayip Pişkin 'in Ateş Soylu Kelimeler' adlı kitabı amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Bu kitaba ilişkin veriler ise doküman incelemesi yoluyla elde edilmiştir. Ateş Soylu Kelimeler' adlı kitabının incelenmesinde ateş imgesi asıl tema olarak ele alınmıştır. Kitapta geçen ateş imgesinin mitolojik yansımaları Türk mitolojisi doğrultusunda incelenmiştir. Veriler Şuayip Pişkin 'in Ateş Soylu Kelimeler' adlı kitabından elde edilmiştir. Çalışmanın kavramsal çerçevesini de ateş imgesi etrafında şekillenmektedir. Ayrıca çalışmanın evrenini şiir ,örnekleme ise Şuayip Pişkin' e ait şiirler oluşturmaktadır. Çalışmada Şiir ile Mitoloji arasında nasıl bir bağlantı vardır? Şuayip Pişkin'in şiirlerinde mitolojik unsurlar var mıdır? Şiirin imge dünyasına ateş miti nasıl yansımaktadır? Sorularının cevapları doküman incelemesi yöntemiyle aranmıştır. Bulunan kavramlar arasında en çok kullanılan ateş imgesi çalışmanın temelini oluşturmuştur.

BULGULAR

yürek ve ateş

*Yürekteki yangın dili de tutuşturur,
Belki de kelimelerim onun için ateş soyludur*

Ateş imgesi şairin şiirlerinin temelini oluşturmaktadır. Öyle ki şiir kitabının adı Ateş Soylu Kelimeler olarak seçilmiştir. Kelimenin ateş soylu olması şairin imge dünyasının zenginliğine işaret etmektedir. Aslında insanın ateşle ilgili ilk temel öğretisi toplumsal bir reddediş olarak ateşe yaklaşılmaması ve ona dokunulmaması gerekliliğidir.(Bachelard, G.Ateşin Psikanalizi, s.16) şair Ateş Soylu Kelimeler tamlamasıyla aslında kelimelerinin yakıcılığından ve o kelimelere dokunan herkesin de duygusal olarak yanacağından bahsetmektedir. Burada önemli bir detay olan ateş ve soy ilişkisi de dikkat çekmektedir. Şair ateşin soyundan gelen kelimeler imgesinde kelimelerini yüceltmektedir. Çünkü kelimeler yüce bir soya dayanmaktadır. Bu soy da bizlere tanrıyı yani yaratıcıyı işaret etmektedir. Çünkü ateş ve yaratıcı arasında oldukça anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Şair soy ve ateş kelimelerine bir arada kullanarak bizlere ateş mitini hatırlatmaktadır. Mitolojide ateş tanrılarla bağdaştırılmaktadır. Mitolojiye göre insanların ateşin varlığından haberi yoktur. Ateş tanrının bildiği ve diğer insanlara armağan ettiği bir nesnedir. Öyle ki Türk Mitolojisinde ateş tanrı Ülger tarafından bulunur . ateş ülgerin bizzat kendisi ya da çocukları aracılığıyla(Radloff: 1995, 136) canlılara bahşedilir. Ateşin tanrısal yönü mitolojilerde oldukça güçlü yansıtılmaktadır. Öyle ki öyle ki yapılan araştırmalar sonucunda yakutlarda ateşin temeli yine bir tanrıya dayanmaktadır “ (ürün ay toyan)” (Ögel, 2011: 502-503) kısacası mitolojide ateşin kaynağının tanrısal olduğuna ait görüşler güçlüdür. Türk mitolojisinde Ülger ve Aytoğun; Yunan Mitolojisinde ise Zeus ateşin kaynağı olan tanrılardır. Şairin Ateş Soylu imgesinin temeli de işte bu mitolojik kaynağa dayanmaktadır.

başlarken

*Hançerem boğum boğum;
Sözlerim var,
Ateşten,
Gönül harmanını,
Yakıp kavuran,*

Şair bu şiirinde ateşin yakıcılığından bahsetmektedir. Sözlerin ateşten olması sözlerin gücüne ve yakıcılığına işaret etmektedir. Yürekte harlanan ateşin ağızdan çıkması teması ile şair burada kendini adeta bir ejderhaya benzetmektedir. Türk mitolojisinde Yelbuke, Bike, Abırğa, Acırğa, luu, nek gibi isimler alan ejderhalar bulunmaktadır. Türk mitolojilerinde ejderhalar mücadele edilen varlıklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ejderhanın ağızından ateş çıkarabilme özelliği ayrıca yedi başlı bir canavar olması da mitolojide sıkça karşımıza çıkmaktadır:(Boratav, P, N

: 567-578) Şairin burada çizdiği ejderha tasviri de içindeki ejderha ile yani içindeki aşk ile mücadelesini yansıtmaktadır. Acı duyan bir aşığın yüreği ateşin asıl kaynağıdır. Şair burada ateş-soy-ejderha mitlerini bir birine bağlayan imgeler kullanarak şiirine anlam derinliği katmaktadır. Bunlara ek olarak ise hançer imgesinin ateşle aynı mısralarda geçmesi de bizlere ateş ve demir arasındaki ilişkiyi işaret etmektedir. Bilindiği üzere demire şekil veren ateştir. Ateş ve demir ilişkisi Ergenekon Destanında karşımıza çıkmaktadır. Düşmanlarından kurtulmak için dağların arasına gizlenen bir halk artık buldukları yerden çıkmak istemektedir. İçlerinde bulunan bir demirci dağda bulunan demir madenini eriterek oradan kurtulacaklarını söyler. Bu söz üzerine büyük bir ateş yakan Türkler dağı eritirler ve özgürlüklerine kavuşurlar. Ateşe biçim verilmesi Ergenekon'dan günümüze kadar uzanmaktadır. Buradan yola çıkacak olursak bir şairin yüreğine de biçim veren onun aşkıdır. Şair aşk-hançer- ateş arasında anlamlı ilişki kurmaktadır. Ateş olmasa hançer olmayacaktı, aşk olmasa şiir olmayacaktı mesajı okuyucuya aktarılmaktadır. Nasıl ki ateş demire şekil veren bir unsur ise aşkta şairin yüreğine ve hayatına şekil veren bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

ben olurum

*Bir imtihandır dünya,
Ve ona dair,
Her ne varsa.
Gecikir bazen rahmet.
Sevgi ateşte sınıanır,
Sabrın,
Sınırları zorlanır.*

hasretten

*Seven gönül,
Ateşle sınıanır.
Ateş,
Ayrılıktır.*

Şiirlerine baktığımızda şair ateşin sıkıntı ve keder halinden bizlere bahsetmektedir. Ateş ayrıktır çünkü bu ayrılık kendinden kendine göçün başlangıcıdır. İnsan yanmadan aşkı bulamaz insan yanmadan kendini bulamaz. Bunun için insanın kendi maddi denizlerinden ayrılırken yaktığı gemiler onun maneviyatla arasında olan ayrılığın mesafesini de azaltmaktadır

Şiirlerinde dikkatimizi çeken bir özellik ise ateşe tasavvufi bir anlam yüklenmesidir. Hamdım, piştım, yandım. Yanmadan ,bir ateşte pişmeden ruhun terbiye edilmeyeceğini savunan tasavvuf görüşü aslında yanarak yeniden can bulmayı yeniden var olmayı bizlere işaret etmektedir. Buradaki ateş kavramı da bizlere ateşin mitolojik anlamlarından birisi olan yeniden diriliş kavramını işaret etmektedir.

Ateş kavramı Kuran'da oldukça sık bir şekilde kullanılmaktadır. Bu kullanım cehennemle de bağdaştırılmaktadır. Bu bizlere ateşin cezalandırıcı özelliğine işaret etmektedir. Ama bunun yanında Musa'yı yakmayan ateş de karşımıza çıkmaktadır. Kısacası ateş cezalandırma özelliğinden yeniden doğma özelliği ile de karşımıza çıkmaktadır. Tüm bunlara ek olarak ise Hallacı Mansur'un Şem u Pervane adlı hikayesinde ateş formu karşımıza teslimiyet olarak çıkmaktadır. Pervane ateşe yaklaşır ve kendini ateşe atarak yok olur. Pervane burada adeta ateşle sınıanmaktadır. Tıpkı şairin de ateşle sınıanması gibi. Bu açıdan baktığımızda şair aşkının pervanesi olmuştur. Ve imtihanı da yine ateşle olmaktadır. Sevgisi, aşkı, sabrı sevgilisinin ateşi etrafında dönen bir pervane gibidir o da ateşte yok olup ateşle sınıanmak istemektedir.

Gerçekten de sevgi ateşte sınanır. Seven yanmadıkça ateş harlanmadıkça kendini bulma eylemi gerçekleşmez. Ateş sabırdır. Ateş imtihandır. Ateş yeniden varoluşun en kıymetli anahtarındır. Şair ateşte yine ateşle sınanarak dünyadaki imtihanını vermektedir. Türk mitolojisinde tanrı Ülgen yaratılmışların derdini sıkıntısını çektiği çileleri görüp ateşi bu insanlar için bir hediye olarak onlara ulaştırmaya çalışır (Ögel , 1990 : 56) işte bu pencereden bakıldığında ateşin sabır karşısında bir mükafat olarak insanlara gönderildiğini dile getirebiliriz. Çünkü sabreden insan mükafatını da alacaktır. Aynı zamanda bu şiirde ateşle demircilik mesleği arasındaki ilgide dikkat çekmektedir. Türk mitolojisinde Ergenekon'dan başlayarak günümüze kadar ateşle demircilik arasında ilişki canlı biri şekilde devam etmektedir. Türk mitolojisinde demircilik kutsal bir meslek olarak kabul edilmektedir. Öyle ki demircilik ve demirciler Türk mitolojisinde üst bir konuma sahip olmaktadır. Bu açıdan baktığımızda ise demirciler ateşe söz geçirme onlar üzerinde bir güce sahip olma güçlerinden dolayı kutsal sayılmışlardır. Aynı nedenlerden dolayı demirciler şamanlardan sonra kutsal sayılan meslek grubuna girmektedirler (Eliade, M, 1999 : 511).

*Ne ben,
Ne de Yar istedi,
Hicranı,
Ateşle sınanmayı*

Şair şiirlerinin büyük bir kısmında ateşle sınanmak terimi üzerinde ısrarla durmuştur. Ateşle sınanmak bize ateşin gücünü işaret etmektir. Demir ateşle sınanırsa şekil alır, aşık aşkla sınanırsa olgunlaşır. Bu benzetme bu yaratıcı imge Türk mitolojisindeki demir kullanımını işaret etmektedir. Ateş demire kutsallığını veren nihai maddedir. Demir ateş ve su ile işleme sokulduktan sonra savaş aletlerine dönüşmektedir (Divitçioğlu, S , 1987 : 86). Ateşin kutsallığı bu şekilde hem demire hem de demirciye geçmektedir. Demir dövmek sabır gerektiren bir iştir, bu işi yaparken de tanrılara ait olan ateşi kullanmak en büyük meziyettir. Bu nedenle ateşin kutsallığı demire, demirciye, hatta demircinin bileğine, gücüne, alın terine kutsaliyet kazandırmaktadır. Öyle ki demir insanoğluna bir armağan olarak gökten gelip yer altında bir maden olarak gizliliğini korumaktadır. Demir gök ve yer arasındaki bu sergüzeştine kutsallık katan unsur ise onu arındıran onun ruhuna temizlik veren ateşten ileri gelmektedir. Çünkü ateş demiri balyozun güçlü darbeleriyle sınamaktadır. Hicranın ve gözyaşının aşığı sınaması ateşle sınanma kavramı olarak da buradan gelmektedir.

*Fakat,
Alınlarımıza bir kez,
Ayrılık yazılmıştı.
Bu yazgı mutlak yaşanacak,
Bu ateşten gömlek,
Kuşanılacaktı*

Ateşten gömlek deyimi bizlere İçinde bulunulan acı, sıkıntılı, dayanılmaz durumu anlatmak için kullanılır. Mitolojide ateş zorluk demektir,sıkıntı demektir. Şair burada ateş sözcüğünü bu mitolojik anlamları ile kullanmıştır. Ateşten gömleği kuşanmak tabiri burada biraz da savaşa hazırlanan bir askeri hatırlatmaktadır bize. Ateşten gömlek giyilmemiş; kuşanılmıştır. Yani o ateş onun kefenidir. O ateş onun dünya ile öteki dünya arasındaki son giysisidir. Bu çerçeveden baktığımızda şair ateşten gömleği kuşanarak aşk seferine çıkmaktadır. Ateşten gömlek şairin aşk savaşına çıkmadan önce yaptığı son eylem olmaktadır. Ateşten gömleğini giyen şair en büyük korkusu olan ayrılıkla yüzleşmeye hazırdır. Bu hazırlık aslında ölüm karşısındaki hazırlığa benzemektedir. Şair yanmadan aşka doğmayacağını bilmektedir. Bu yeniden doğuş bizlere Hüma kuşunu (Feniks) hatırlatmaktadır (C,Beydilli, 2015 : 249). Hüma kuşu hayatının

sonunun geldiğini anladığında kendisini büyük bir alev halinde yakar. Öldü sanılan bu kuş küllerinden yeniden doğar ve hayatına kaldığı yerden devam eder. İşte buradaki doğum- yaşam-ölüm döngüsü ateş üzerinden şekillenmektedir. Hüma kuşuna yeni bir yaşamı bahşeden illa ki kutsal sayılacaktır.

dost odur ki

*Dost odur ki,
Ötede,
Diken batsa,
Dostun parmağına,
Beride eli kanar.
Kahpe bir el,
İtiverse,
Ateş çukuruna dostunu,
Tutuşur da yüreği,
Onunla yanar*

Şair burada ateşin arındırma temizleme görevinden ziyade cezalandırma görevinden bahsetmektedir. Şair bu şiirinde ateş cehennem ilişkisi üzerinde durmuştur. Bunu yaparken kanamak- tutuşmak- yanmak- parmağa batan dikenin kanı gibi terimleri kullanarak ateşin ceza verici özelliklerini anlamsal olarak da güçlendirmektedir. İslami inanıştaki cehennem de bir cezalandırma aracıdır. Şair cezalandırma aracı olan ateşe de bu açıdan benzerlik katmaktadır. Ayrıca burada imgeye güç katan bir diğer özellik de ateşin cezalandırırken bile arındırma özelliğine sahip olmasıdır. Çünkü cehennem ateşinde yanan ruh arınacak ve cennete ulaşacaktır. Tıpkı aşığın hasretle yanarak sevdiğine ulaşması gibi. Burada dikkatimizi çeken bir diğer nokta ise çukur kelimesidir. Şair ateş çukuruyla cehennemi işaret etmektedir. Öyle ki cehennem kelimesi sözlük anlamı olarak derin kuyu anlamını üzerinde taşımaktadır.

İçerisinde ateş geçen şiirlere baktığımızda hepsinin mitolojik temellere sahip olduğunu görmekteyiz. Özellikle ateşin yeniden var etme gücü aşkla ilişkilendirilerek karışımıza çıkmaktadır. İlgili tüm şiirlerde ateş; sınama aracı, aşkın yakıcı gücü, aşkın ham hali, aşkın sınavcısı, cezalandırıcı, yeniden var edici, cehennemi çağrıştırmacı, sıkıntı verici, kutsal-yaratıcı imgeleri ile karşımıza çıkmaktadır. Şair bu güçlü ateş imgeleriyle şiirine canlılık ve akılcılık katmaktadır.

Sonuç ve Öneriler

Yapılan incelemeler sonucunda alan yazında şiir ve mitoloji arasındaki ilişki hakkında bir takım araştırmalar yer almaktadır . Mustafa Karabulut'un Edip Cansever'in Şiirlerinde Mitoloji, Erdoğan Kul'un Ece Ayhan'ın Şiirlerinde Mitolojik Ve Masalsı Ögeler, Tuğçe Erdal'ın Şiirin Esin Kaynağı Olarak Mitoloji, Ertan Örgen'in Sezai Karakoç'un Şiirlerinde Mitoloji, Emine Ve Suat Kuluşaklı' Nın Can Yücel'in Şiirlerinde Mitolojik Unsurlar, Mustafa Arslan Ve Serkan Köse'ye Ait Tanzimat'tan Günümüze Aşık Tarzı Şiir Geleneğinde Mitolojik Unsurlar, Ertan Örgen'in İkinci Yeni Şiiri Ve Mitoloji, Saadet Herdem'in Ahmet Haşım'ın Şiirlerinde Mitolojik Unsurlar ,Çağrı Aytaç'ın Gülseli İnal'ın Şiirlerinde İmge Ve Mitoloji İlişkisi, Tolga Karahan'ın Hilmi Yavuz'un Söylen Şiirlerinde Mitoloji isimli çalışmalar bu nokta da örnek gösterilebilmektedir. Mevcut araştırmada ise diğer araştırmalardan farklı olarak sadece ateş imgesi ve bu imgenin mitolojik temellerinin şiirde dönüştüğü imgeler ele alınmaktadır. Tam da bu noktada araştırmanın amacı Şuayip Pişkinin şiirlerine yansıyan ateş imgesinin mitolojik temellerini belirlemek ve bu imgenin şiire kattığı anlamsal derinliği ortaya çıkarmaktır.

Bilimsel araştırmanın sistematik bir şekilde işlediği bu çalışmada alan yazın sahasına katkı sunacak sonuçlar elde edilmiştir. Yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda şiir ve mitoloji arasında güçlü bir bağın olduğu bu bağında şairin imge dünyasını etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca mitoloji ve şiir arasındaki bu bağın sadece şairin imge dünyasını etkilemekle kalmayıp okuyucunun anlam dünyasını zenginleştirdiği de gözlemlenmektedir. Bu açıdan bakıldığında Şuayip pişkinin ateş soylu kelimeler kitabındaki ateş imgesi mitolojik olarak incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda ateş imgesi ve mitoloji arasındaki bağlantı ortaya çıkartılmıştır. Bu bağlantıyı kuvvetlendiren unsurların başında mitlerin hayali olması gelebilir. Çünkü hayali olan her şey imgesel anlatımın temelini oluşturmaktadır. Bu temel de mitolojinin edebiyatla olan ilişkisini geçmişten günümüze kadar canlı tutmaktadır. Hatta R. Wellek ve A. Warren mitolojinin edebiyat açısından hassas olan noktalarını olağanüstü imaj ve tablolarla hareket etmesi olarak tanımlamaktadırlar (Çolak, 2004 : 118) tüm bunlardan yola çıkıldığında şiirdeki imgelerin mitolojideki tablolarla ve imajlarla örtüştüğü görüşüne varılmaktadır.

Şuayip pişkinin şiirlerinde geçen ateş imgesi mitolojinin imaj ve tabloları ile uygunluk göstermektedir. Çünkü kolektif bilinçaltının getirisiyle şair, mitolojik öğeleri şiirine dahil etmektedir. Tüm bunlara ek olarak ise şairin şiirlerinde mitolojik imge ve tabloları kullanmasının başka bir nedeni ise mitolojinin ve şiirin sıklardan oluşması olabilir. Çünkü her ikisi de bilinmeyen daha doğru ifadeyle sezgisel olanı anlatmaktadır. Bu sezgisel anlatış şiir ve mitoloji arasında yakınlık oluşturmaktadır. Hatta R. Wellek ve A. Warren de mitolojik düşünmenin şair tavrıyla düşünmeye yakın bir durum olduğunu belirtmektedirler (Çolak, 2004 : 118) şairlerin tavrı ve imge seçimleri ise benimsedikleri hayat felsefesiyle uygunluk göstermektedir. Kısacası şairler mitolojik unsurları kendi ideoloji çerçeveleri içinde kullanmaktadırlar. Şuayip Pişkin'in şiirlerinde mitoloji daha çok İslami bir ideoloji çerçevesinde kullanılmıştır. Ateş imgesi İslami ve tasavvufi imajlarla onun şiirlerinde yer almıştır. Bu açıdan araştırma da şairin kullandığı ateş imgesinin mitolojik kökenleri yine şairin ideolojik çerçevesinden ele alınmıştır. İçerisinde ateş geçen şiirlere baktığımızda hepsinin mitolojik temellere sahip olduğunu görmekteyiz. Özellikle ateşin yeniden var etme gücü aşkla ilişkilendirilerek karışımıza çıkmaktadır. İlgili tüm şiirlerde ateş; sınaama aracı, aşkın yakıcı gücü, aşkın ham hali, aşkın sınaayıcısı, cezalandırıcı, yeniden var edici, cehennemî çağırıştırıcı, sıkıntı verici, kutsal-yaratıcı imgeleri ile karışımıza çıkmaktadır. Şair bu güçlü ateş imgeleriyle şiirine canlılık ve akıcılık katmaktadır. Ayrıca ilgili şiirlerde kullanılan ateş imgesi aynı deyimlerde atasözlerinde olduğu gibi şiiri kısa ve öz bir anlatım yapısına kavuşturmuştur. Bu yapı da tek bir imgeden birden fazla anlam çıkarma üzerine kurulmuştur. Kısaca söylemek gerekirse Şuayip Pişkin'in şiirlerinde geçen ateş imgesinin mitolojik temellere dayandığı görülmektedir. Bu temeller de onun şiirlerine ayrı bir ifade gücü hatta ayrı bir anlam zenginliği katmaktadır.

Şiir ve mitoloji arasındaki ilişkiyi kavramak şiirlerde kullanılan imgelerin zenginliğini hissetmekten ileri gelmektedir. Ayrıca bir şiirin imge dünyasının zenginliği, anlam gücü, ifade sınırları yine şiir ve mitoloji arasındaki bağ ile anlam kazanmaktadır. Bundan dolayı öncelikle şiirle ilgi yapılacak çalışmalara dair aşağıda bazı öneriler sıralanmıştır :

- Şiirin anlam dünyasından şairin anlam dünyasına doğru bir yol izlenmeli
- Şiir ve mitoloji arasındaki ilişki iyi bilinmeli
- Şiirde geçen imgelerin mitolojik karşılıkları belirlenmeli
- Şairin kullandığı imgelerin mitolojik kökenleri araştırılmalı
- Şairin kullandığı imgelerle, şairin dünya görüşü hakkında ip uçları elde edilmeli
- Şiir ve mitoloji arasındaki bağın imgeye verdiği destek tespit edilmeli
- Şiir çözümlemesinde imgeden- şaire ilerlenmeli
- İncelenecek şairin hayatına dair önemli noktalar belirlenmeli

- Şairin ideolojisi belirlenmeli
- Şiirin anlam dokusu mitolojik unsurlar açısından değerlendirilmeli
- En önemlisi şiir ve mitoloji arasındaki gizemli söylem çıkış noktası olarak belirlenmeli
- Birden fazla şair ve birden fazla dönem mitolojik olarak değerlendirilebilmeli

Bir nitel araştırmada belirli sınırlılıklar bulunmaktadır. Bu araştırmada da en büyük sınırlılık Şuayip Pişkin'in bazı şiirlerinin sadece ateş imgesi üzerinden değerlendirilmesi olarak görülmektedir. Oysa ki ateş içerisinde ocak ve cinsiyet mitlerini de barındırmaktadır. Bir diğer sınırlılık ise sadece bir şaire ait şiirlerin incelenmesidir. Bu inceleme alanı daha da genişletilerek şair şair dönem dönem bir mitolojik imge haritası oluşturulabilir. Böylelikle şiirdeki imgelerin mitolojik temelleri bilimsel bir veri olarak değerlendirilebilir.

KAYNAKÇA

- Aksan, D. (1993). *Şiir Dili ve Türk Şiir Dili*. Ankara.: Şafak Yayınları
- Bachelard, Gaston , (1995) ,*Ateşin Psikanlizi*, İstanbul : Bağlam Yayınları.
- Balcı, Yunus, Tınkır O . (2017). *Attilâ İlhan 'in Şiirlerinde Mitik Unsurlar Yüksek Lisans Tezi*. Denizli Pamukkale Üniversitesi.
- Beydilli ,Celal . (2005). *Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük*, İstanbul : Yurt Yayınları
- Bozkurt, Bars, Cennet. (2013) . *1980-1995 Arası Türk Hikâyesinde Mitolojik Unsurlar*, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Denizli.
- Coşkun, M. V ve Açık Önkaş, N. (2006). *Fonetik Laboratuvarı Destekli Edebiyat Öğretimi*, 6. International Educational Technology Conference. 19-21 Nisan 2006, Eastern Mediterranean University, KKTC.
- Çetin, Nurullah. (2014) . *Şiir Çözümleme Yöntemi*, 12. Baskı, Ankara: Öncü Kitap .
- Çoruhlu, Yaşar . (2000). *Türk Mitolojisinin Anahatları* (1. Baskı). İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
- Çoruhlu, Yaşar . (2010). *Türk Mitolojisinin Ana Hatları*, Ankara: Ötüken yayınları.
- Eliade, Mircea (2005) . *Dinler Tarihi-İnançlar ve İbadetlerin Morfolojisi* ,(Çev.: Mustafa Ünal), Konya :Serhat Kitabevi
- Eliade, *Mircea İmgeler ve Simgeler*. (1993). (çev. M. Ali Kılıçbay), Ankara : Doğubatu Yayınları.
- Eliade, Mircea. (1993). *Mitlerin Özellikleri*, (Çev.: Sema Rifat), İstanbul :Simavi Yayınları.
- Eliade, Mircea .(1991). *Kutsal ve Dindışı*. (Çev. M. Ali Kılıçbay), Ankara : Gece Yayınları.
- Kara Düzgün, Ülkü . (2017).*Türk Mitolojisinde Ateş Kültü*, Fatma Ahsen Turan, Meral Ozan (Ed.), *Türk Mitolojisine Giriş* (3. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.
- Ögel Bahaeddin . (1993) .*Türk Mitolojisi I. C*, Ankara :Türk Tarih Kurumu Yayınları,1993.
- Özdemir, M.(2010) *Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma.*, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323-343 ,2010.
- Özkırımlı, A. *Türk Edebiyatı Ansiklopedisi*, Cilt 3, İstanbul: Cem Yayınevi, 5. Baskı.
- Rosenberg, Donna . (2006).*Dünya Mitolojisi*. (Çev. Kolektif), Ankara: İmge Yayınevi
- Sale, J. E., Lohfeld, L. H., Brazil, K, *Revisiting The QuantitativeQualitative Debate*, Implications For Mixed-Methods Research. Quality and Quantity, 36(1), 43-53.
- Tökel, Dursun. (2000). *Divan Şiirinde Mitolojik Unsurlar Şahıslar Mitolojisi*.Ankara: Akçağ Yayınları.
- Yıldırım, Ali , Şimşek, Hasan. (2008). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri* (6. Baskı). Ankara, :Seçkin Yayıncılık